

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Do'stov Baxodir Tashpulatovich

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA MAQSADLI
IJTIMOIY DASTURLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR